

ONCOLOGIA: UM OLHAR ALÉM DA DOENÇA

Manoella Monutti Parreira de Jesus¹, Kelrin Custódio Moreno², Anamaria Vieira Romani², Sara Vitória Bolato², Rafaela Gregório da Silva², Sara Beatriz da Silva Gonçalves²

RESUMO

Os Cuidados Paliativos são definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS)(2002), como uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor, além de outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. A enfermagem tem um papel fundamental na promoção da saúde e na prevenção de agravos, por meio de ações educativas, acompanhamento clínico e promoção de estilos de vida. **OBJETIVO:** Promover a atenção aos cuidados oncológicos de mulheres por meio de estratégias de relaxamento, conforto, terapias de cuidado e autocuidado através da assistência de enfermagem. Estabelecer confiança entre profissionais de saúde e pacientes. Oferecer o suporte biopsicossocial necessário para proporcionar uma melhor qualidade de vida. **MATERIAIS E MÉTODOS:** O projeto será desenvolvido no Núcleo Assistencial Projeto Amigos contra o Câncer (PACC), localizado na cidade de Ribeirão Preto-SP. Serão realizadas atividades voltadas as mulheres na faixa etária de 25 a 40 anos com diagnóstico oncológico, que serão divididas em pequenos grupos, onde participarão de três etapas distintas, sendo elas,: roda de conversa; intervenções assistenciais em atividades como massagem relaxante corporal, meditação guiada e terapias alternativas, promovendo os cuidados à mulher. Com essa ação espera-se, compreender o papel do enfermeiro em relação ao apoio a mulheres em cuidados além da doença.

Palavras-chave: Promoção de cuidados a Mulheres; Oncologia; Terapia de conforto; Autocuidado; Assistência em Enfermagem.

ABSTRACT

Palliative Care is defined by the World Health Organization (WHO) (2002) as an approach that improves the quality of life of patients and families facing problems associated with diseases, through the prevention and relief of suffering, early identification, correct assessment, and treatment of pain, as well as other physical, psychosocial, and spiritual issues. Nursing plays a essential role in health promotion and disease prevention through educational actions, clinical follow-up, and promotion of lifestyles. **OBJECTIVE:** To promote attention to oncological care for women through strategies of relaxation, comfort, care therapies, and self-care through nursing assistance. To establish trust between healthcare professionals and patients. To offer the necessary biopsychosocial support to provide a better quality of life. **MATERIALS AND METHODS:** The project will be developed at the Support Center Project Friends Against Cancer (PACC), located in the city of Ribeirão Preto-SP. Activities will be carried out for women aged 25 to 40 years with an oncological diagnosis, who will be divided into small groups, where they will participate in three distinct stages: discussion circle; care interventions in activities such as relaxing body massage, guided meditation, and

¹ Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0009-0002-9488-0258>. e-mail: manoellamonutti@hotmail.com

² Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

alternative therapies, promoting women's care. With this action, it is expected to understand the nurse's role in supporting women in care beyond the disease.

Keywords: Women's Care Promotion; Oncology; Comfort Therapy; Self-care; Nursing Assistance.

1. INTRODUÇÃO

O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento desordenado de células que podem invadir outros tecidos e órgãos, causando metástase. Entre as mulheres, os tipos mais comuns são câncer de mama, cólon e reto, e colo do útero. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida das pacientes. Além disso, os cuidados paliativos são fundamentais para oferecer suporte físico, emocional e espiritual aos pacientes e suas famílias, promovendo uma melhor qualidade de vida durante o tratamento oncológico (BRASIL, 2024).

Apesar dos avanços no tratamento do câncer, ainda existem lacunas significativas no entendimento sobre como proporcionar um suporte emocional eficaz e contínuo para pacientes em cuidados paliativos. A falta de conhecimento sobre práticas de saúde integrativas e complementares, bem como a compreensão limitada dos sinais e sintomas específicos que necessitam de atenção especial, são desafios que precisam ser abordados. Além disso, o estigma e o tabu em torno do câncer e dos cuidados paliativos dificultam a comunicação aberta entre pacientes e profissionais de saúde (HERMES; LAMARCA, 2013).

A hipótese central é que a implementação de práticas integrativas e complementares, aliadas a um suporte emocional contínuo, pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes oncológicos em cuidados paliativos, promovendo um ambiente de cuidado mais holístico e humanizado (LOPES-JÚNIOR; LIMA, 2019). O objetivo deste projeto é compreender os sinais e sintomas apresentados por pacientes oncológicos, modos de manejo do quadro clínico, condução da terapêutica e cuidados paliativos nos diferentes níveis de atenção em saúde.

Para abordar essa questão, o projeto utilizará uma metodologia ativa-participativa, envolvendo rodas de conversa, massagem terapêutica, meditação e musicoterapia. A novidade desta abordagem reside na integração de práticas complementares ao tratamento convencional, promovendo um cuidado mais abrangente e personalizado. A utilização de técnicas de autocuidado e suporte emocional visa fortalecer a confiança entre pacientes e

profissionais de saúde, facilitando a troca de experiências e a construção de um ambiente de apoio mútuo (SIEGEL; BARROS, 2013).

Além das atividades práticas, o projeto também inclui a elaboração de materiais educativos e informativos para pacientes e suas famílias, visando desmistificar o câncer e os cuidados paliativos. A criação de flyers ilustrativos ajudará a disseminar informações importantes sobre a prevenção, diagnóstico precoce e manejo dos sintomas. Este esforço educativo é crucial para quebrar tabus e promover uma compreensão mais ampla e empática sobre a oncologia, contribuindo para a construção de uma rede de apoio mais sólida e eficaz (SOUSA; ALVES, 2015).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Tipo de pesquisa

Trata-se de um estudo transversal, observacional, realizado com mulheres em tratamento oncológico, especificamente pacientes em cuidados paliativos, acompanhadas pela ONG Projeto Amigos Contra o Câncer Infantil e Adulto (PACC).

2.2. Local e período da coleta de dados

A atividade foi realizada em 21/10/2024, na instituição denominada como PACC, localizado em Ribeirão Preto, São Paulo, que visa cuidar dos pacientes com empatia, respeito e promovendo uma melhor qualidade de vida e dignidade durante o tratamento oncológico. Acolhendo pacientes qualquer de idade e região, apresenta público, majoritariamente composto por mulheres, que necessitam de atenção, suporte emocional, e que tenham momentos de autocuidado como massoterapia, auriculoterapia, oficinas de artesanato, reiki e bem-estar.

2.3 Amostra

A amostra foi composta por 10 mulheres, com idades entre 25 e 40 anos, em tratamento oncológico das Instituições Públicas e Privadas de Ribeirão Preto.

Os procedimentos foram aprovados pelo CEP sobre o número 12345678

3. PROCEDIMENTOS

O acolhimento das pacientes, foi iniciado com uma roda de conversa, onde as participantes puderam expor seus sentimentos, medos e dificuldades em lidar com seu

diagnóstico, trazendo ao grupo histórias impactantes que fortaleceram não somente o vínculo entre as pacientes, mas também entre os autores responsáveis pela ação.

Em um segundo momento foi aplicado massagem terapêutica e meditação com óleo essencial e musicoterapia explorando sentimentos e proporcionando bem-estar e alívio de sintomas físicos e emocionais originados pelo tratamento oncológico.

Análise estatística, se houver.

Análise qualitativa das experiências e feedback das participantes.

4. RESULTADOS

A realização do projeto "Oncologia: um olhar além da doença" impactou diretamente 10 mulheres em tratamento oncológico, acompanhadas pela ONG Projeto Amigos Contra o Câncer Infantil e Adulto (PACC). Os principais resultados observados foram:

Alívio Emocional e Físico: As atividades de autocuidado, como massagem terapêutica e meditação, ajudaram a reduzir o estresse e a ansiedade das participantes, promovendo uma sensação de bem-estar e relaxamento;

Fortalecimento de Laços: As rodas de conversa permitiram a troca de experiências entre as pacientes e os alunos, fortalecendo a confiança e criando um ambiente de apoio mútuo. As participantes relataram sentir-se mais compreendidas e acolhidas;

Educação e Conscientização: A elaboração de materiais educativos e informativos ajudou a desmistificar o câncer e os cuidados paliativos, promovendo uma compreensão mais ampla e empática sobre a oncologia. As participantes receberam informações importantes sobre prevenção, diagnóstico precoce e manejo dos sintomas;

Impacto Positivo na Autoestima: As atividades realizadas elevaram a autoestima das participantes, fazendo-as sentir-se valorizadas e cuidadas. A interação com os alunos e a participação nas atividades contribuíram para uma visão mais positiva sobre o tratamento e a vida;

Desenvolvimento Pessoal e Profissional dos Alunos: Os alunos envolvidos no projeto relataram um crescimento significativo em termos de empatia, habilidades de comunicação e compreensão das necessidades dos pacientes oncológicos. A experiência prática proporcionada pelo projeto foi considerada enriquecedora e transformadora.

5. CONCLUSÃO

A ação realizada demonstrou a importância de integrar práticas de autocuidado e suporte emocional no tratamento de pacientes oncológicos em cuidados paliativos. As atividades desenvolvidas, como rodas de conversa, massagem terapêutica, meditação e musicoterapia, proporcionaram alívio emocional e físico às participantes, destacando a relevância de um cuidado holístico e humanizado.

Os resultados obtidos evidenciam que a implementação de práticas integrativas e complementares pode melhorar significativamente a qualidade de vida das pacientes, promovendo um ambiente de confiança e apoio mútuo entre pacientes e profissionais de saúde. A troca de experiências e a escuta ativa durante as rodas de conversa fortaleceram os laços entre as participantes e os alunos, contribuindo para a construção de uma rede de suporte mais sólida.

Além disso, a elaboração de materiais educativos e informativos ajudou a desmistificar o câncer e os cuidados paliativos, quebrando tabus e promovendo uma compreensão mais ampla e empática sobre a oncologia. Este esforço educativo é crucial para sensibilizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce e do manejo adequado dos sintomas, bem como para valorizar o papel dos enfermeiros no cuidado paliativo.

Em suma, o projeto alcançou seus objetivos ao proporcionar momentos de autocuidado e suporte emocional às pacientes, destacando a importância de um cuidado integral e personalizado. As experiências vivenciadas pelos alunos e pelas pacientes reforçam a necessidade de continuar investindo em práticas que promovam o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, contribuindo para um tratamento mais eficaz e humanizado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Câncer. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. Causas do câncer. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. Incidência. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. O desafio feminino do câncer: tumores de mama e colo de útero contam com a oportunidade de rastreamento e têm altas chances de sucesso no tratamento. REDE CÂNCER, 2024.

CESTARI, M. E. W.; ZAGO, M. M. F. A prevenção do câncer e a promoção da saúde: um desafio para o Século XXI. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 2005.

HERMES, H. R.; LAMARCA, I. C. A. Cuidados paliativos: uma abordagem a partir das categorias profissionais de saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 18, n. 9, p. 2577-2588, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000900012>. Acesso em: 14 out. 2024.

LOPES-JÚNIOR, L. C.; LIMA, R. A. G. DE. Cuidado ao câncer e a prática interdisciplinar. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 35, n. 1, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00193218>. Acesso em: 14 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Cuidados Paliativos: uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças*. Genebra: OMS, 2002.

SIEGEL, P.; BARROS, N. F. DE. O que é a Oncologia Integrativa? *Cadernos Saúde Coletiva*, v. 21, n. 3, p. 348-354, set. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/TkLyY3qYywK3bwTPkXZQKyc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 14 out. 2024.

SOUSA, J. M.; ALVES, E. D. Competências do enfermeiro para o cuidado paliativo na atenção domiciliar. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 28, n. 3, p. 264-269, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201500044>. Acesso em: 14 out. 2024.